

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Sistem Desalinasi Air Laut di Wilayah IKN dan Daerah Penyangga Menggunakan DEEP 5.1

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Wisnu Fitra Rachman / Elektronika Instrumentasi / 022200038
Tanggal Pembuatan: 20 April 2025 – 12 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :
Prof. Dr. Ir Anhar Riza Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER**

**Analisis Sistem Desalinasi Air Laut di Wilayah IKN dan Daerah Penyangga
Menggunakan DEEP 5.1**

Disusun oleh
Wisnu Fitra Rachman/ Elektronika Instrumentasi/ 022200038

Pada Sabtu, 19 Juli 2025
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr. Ir Anhar Riza Antariksawan
NIP. 196211061986111001

ANALISIS SISTEM DESALINASI AIR LAUT DI WILAYAH IKN DAN DAERAH PENYANGGA MENGGUNAKAN DEEP 5.1

ANALYSIS OF SEAWATER DESALINATION SYSTEM IN THE NUSANTARA CAPITAL REGION (IKN) AND ITS SUPPORTING AREAS USING DEEP 5.1

Wisnu Fitra Rachman¹, Yehezkiel Kenka Nivaro Gea², Anhar Riza Antariksawan³,

^{1, 2, 3} Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281

*E-mail korespondensi: wisnufitra2411@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS SITEM DESALINASI AIR LAUT DI WILAYAH IKN DAN DAERAH PENYANGGA MENGGUNAKAN DEEP 5.1. *Kebutuhan air bersih yang meningkat di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan daerah penyangganya mendorong perlunya solusi alternatif yang berkelanjutan, efisien, dan andal. Studi ini bertujuan mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomi sistem desalinasi air laut berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR), dengan fokus pada teknologi desalinasi Multiple Effect Distillation (MED), Multistage Flash (MSF), Reverse Osmosis (RO), dan sistem hybrid. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak DEEP 5.1 yang dikembangkan oleh IAEA, dengan target produksi air mencapai ±996.250 m³/hari untuk memenuhi proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045. Hasil simulasi menunjukkan bahwa konfigurasi SMR–MED menghasilkan performa terbaik dengan biaya air \$0,94/m³, emisi karbon nol, dan kualitas air sangat tinggi (TDS 25 ppm). Teknologi MSF memiliki efisiensi lebih rendah dan biaya lebih mahal, sedangkan RO meskipun lebih murah dari sisi biaya air, memiliki konsumsi energi listrik tinggi dan kualitas air yang kurang optimal untuk kebutuhan teknis. Pembangkit konvensional berbahan bakar fosil tidak mampu mendukung proses desalinasi termal skala besar, dan menghasilkan biaya air jauh lebih tinggi serta emisi karbon yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa kombinasi PLTN tipe SMR dengan teknologi MED merupakan solusi terbaik untuk desalinasi berkelanjutan di IKN, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Modularitas SMR juga memberikan keunggulan fleksibilitas dan keandalan sistem dalam jangka panjang.*

Kata kunci: Desalinasi, IKN, PLTN, DEEP 5.1, Air Laut, SMR.

ABSTRACT

ANALYSIS OF SEAWATER DESALINATION SYSTEMS IN THE NUSANTARA CAPITAL REGION (IKN) AND ITS SUPPORTING AREAS USING DEEP 5.1. *The growing demand for clean water in the Nusantara Capital Region (IKN) and its surrounding buffer zones necessitates a sustainable, efficient, and reliable solution. This study evaluates the technical and economic feasibility of nuclear-powered seawater desalination systems based on Small Modular Reactors (SMRs). It focuses on the application of Multiple Effect Distillation (MED), Multistage Flash (MSF), Reverse Osmosis (RO), and hybrid technologies. Simulations were conducted using the DEEP 5.1 software developed by the IAEA, targeting a production capacity of approximately 996,250 m³/day to meet projected water needs up to 2045. Results indicate that the SMR–MED configuration offers the best performance, with a water cost of \$0.94/m³, zero carbon emissions, and excellent water quality (TDS 25 ppm). The MSF system showed lower efficiency and higher costs, while RO, despite lower water costs, consumes more electricity and produces water quality that is less suitable for technical applications. Conventional fossil-fueled power plants are not viable for large-scale thermal desalination due to their higher water costs and significant carbon footprint. The study concludes that integrating SMRs with MED technology provides the most sustainable desalination solution for IKN in terms of technical performance, economic viability, and environmental impact. Additionally, the modularity of SMRs offers long-term flexibility and reliability.*

Keywords: Desalination, IKN, Nuclear Power Plant, DEEP 5.1, Seawater, SMR.

PENDAHULUAN

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang menjadi simbol transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, kawasan IKN diproyeksikan akan menampung lebih dari 1,9 juta penduduk pada tahun 2045, dengan dukungan lima wilayah penyangga yaitu Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Pser Utara. Total populasi di kawasan ini diperkirakan mencapai lebih dari 7,9 juta jiwa [1]. Pertumbuhan ini membawa tantangan serius dalam penyediaan infrastruktur dasar, salah satunya adalah ketersediaan air bersih.

Ketersediaan air tawar di wilayah Kalimantan Timur terbatas karena faktor topografi, kualitas air tanah yang buruk, serta pencemaran sumber air permukaan. Menurut World Health Organization (WHO), kebutuhan air

minimum untuk kehidupan sehat berkisar antara 100–150 liter per kapita per hari [2]. Dengan proyeksi penduduk yang besar, kebutuhan air bersih di wilayah IKN dan daerah penyangganya diperkirakan mencapai hampir satu juta meter kubik per hari [3]. Sistem pasokan konvensional seperti waduk dan air tanah dipandang tidak cukup untuk menopang permintaan ini, apalagi dalam jangka panjang. Sebagai contoh, Kota Balikpapan sendiri kini sedang merancang proyek desalinasi laut untuk mengatasi defisit air, yang dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang dan Perumda Tirta Manuntung [4].

Salah satu teknologi yang menjanjikan untuk mengatasi krisis ini adalah desalinasi air laut, yaitu proses mengubah air laut menjadi air tawar. Tiga teknologi utama yang umum digunakan adalah Multiple Effect Distillation (MED), Multi-Stage Flash (MSF), dan Reverse Osmosis (RO). Teknologi MED dan MSF merupakan metode termal yang menggunakan panas, sementara RO memanfaatkan tekanan dan membran. Teknologi termal dinilai cocok untuk integrasi dengan sumber panas berkelanjutan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), terutama reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) [5].

Studi terdahulu oleh Alimah dkk. (2024) menyatakan bahwa integrasi SMR dengan teknologi desalinasi MED memberikan keunggulan teknis dan ekonomis dibandingkan MSF di wilayah Kalimantan Barat. Hasil simulasi DEEP 5.1 menunjukkan bahwa MED menghasilkan air dengan biaya lebih rendah (\$1,27/m³), efisiensi termal lebih baik, dan waktu pengembalian investasi lebih cepat dibandingkan MSF [3]. Penelitian tersebut penting sebagai acuan, namun belum mencakup wilayah IKN dan proyeksi kebutuhan air dalam skala lebih besar. Selain itu, teknologi RO dan hibridasi (MED+RO) juga belum banyak dibahas sebagai opsi kompetitif dalam studi tersebut.

Bersamaan dengan target net-zero emission yang diusung oleh Otorita IKN melalui strategi RLDC 2045 [6], teknologi energi rendah karbon menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, penggunaan PLTN tipe SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) dari Korea Selatan sangat sesuai. Reaktor ini dirancang modular dengan daya termal 330 MWth dan efisiensi 30,3%, serta mampu bekerja dalam skema kogenerasi untuk mendukung kebutuhan air dan energi secara simultan [7]. Dengan sistem modularisasi, diperlukan 10 reaktor untuk menghasilkan panas total 3300 MWth yang dapat menggerakkan unit desalinasi dalam skala besar.

Penelitian ini disusun sebagai karya tulis ilmiah bertema nuklir yang mendukung program studi Elektronika Instrumentasi. Tujuannya adalah menganalisis konfigurasi sistem desalinasi berbasis nuklir menggunakan perangkat lunak DEEP 5.1 dari IAEA untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah IKN dan daerah penyangganya [8]. Simulasi dilakukan dengan membandingkan beberapa konfigurasi teknologi desalinasi (MED, MSF, RO, dan kombinasi) yang dipadukan dengan PLTN SMR dan pembangkit konvensional berbahan bakar batubara dan minyak. Fokus utama analisis adalah kelayakan teknis dan ekonomis sistem, termasuk konsumsi energi, efisiensi termal, biaya produksi air, dan dampak lingkungan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem desalinasi air laut yang layak diterapkan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan daerah penyangganya, meliputi Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air bersih hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan standart kebutuhan air per kapita yang ditetapkan oleh WHO dan Kementerian PUPR. Analisis dilakukan dengan pendekatan simulasi menggunakan perangkat lunak DEEP (Desalination Economic Evaluation Program) versi 5.1.

Data jumlah penduduk dikumpulkan dari BPS Kalimantan Timur dan Otorita IKN, dengan proyeksi hingga tahun 2045 berdasarkan laju pertumbuhan historis. Standar kebutuhan air bersih digunakan dari WHO (125–150 L/hari/kapita) [1], dan dikonfirmasi oleh kajian kebutuhan air perkotaan dari Kementerian PUPR [2]. Proyeksi total kebutuhan air di wilayah kajian mencapai ±996.250 m³/hari. Data ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas desalinasi dalam simulasi.

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk 2045

Wilayah	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk per Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk 2045
IKN			1.900.000
Balikpapan	717.000	1,10	1.000.000
Samarinda	858.000	0,96	1.000.000
Kutai Katanegara	789.800	2,14	1.200.000
Penajam Paser Utara	267.700	11,38	2.870.000
Jumlah Penduduk di IKN dan daerah penyangganya			7.970.000

Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Wilayah	Proyeksi Jumlah Penduduk 2045	Kebutuhan Air Bersih Perkapita berdasarkan WHO	Total Kebutuhan Air Bersih
IKN	1.900.000	125 l/hari/kapita	237.500.000 l/hari
Balikpapan	1.000.000	125 l/hari/kapita	125.000.000 l/hari
Samarinda	1.000.000	125 l/hari/kapita	125.000.000 l/hari
Kutai Katanegara	1.200.000	125 l/hari/kapita	150.000.000 l/hari
Penajam Paser Utara	2.870.000	125 l/hari/kapita	358.750.000 l/hari
Total Kebutuhan Air Bersih di IKN dan Daerah Penyangganya			996.250.000 l/hari

Penelitian ini memfokuskan skenario utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR), khususnya reaktor tipe SMART dari Korea Selatan, yang dirancang untuk daya termal 330 MWt dan efisiensi 30,3%. Dalam penelitian ini, digunakan konfigurasi 10 unit reaktor SMART, menghasilkan total output termal 3.300 MWt dan daya listrik bersih sekitar 1.056 Mwe [9].

Sebagai pembandingan, disimulasikan pula sistem desalinasi dengan sumber energi dari pembangkit berbasis batubara dan minyak (coal dan oil-fired steam cycle). Seluruh pembangkit menggunakan siklus termodinamika Rankine.

Tiga teknologi utama digunakan dalam skenario simulasi:

1. Multiple Effect Distillation (MED): Menggunakan serangkaian evaporator (efek) untuk menguapkan dan mengembunkan air laut secara berurutan. Teknologi ini bekerja pada suhu relatif rendah ($\sim 70^{\circ}\text{C}$), cocok untuk menggunakan limbah panas dari PLTN. MED dikenal memiliki GOR (Gain Output Ratio) yang tinggi, serta efisiensi termal yang baik [8].
2. Multistage Flash Distillation (MSF): Mengandalkan pelepasan tekanan mendadak untuk menyebabkan air laut menguap pada berbagai tahap. MSF memiliki konsumsi energi termal yang lebih tinggi dan beroperasi pada suhu lebih tinggi ($90\text{--}120^{\circ}\text{C}$).
3. Reverse Osmosis (RO): Menggunakan membran semipermeabel dan tekanan tinggi (~ 69 bar) untuk memisahkan garam dari air laut. RO membutuhkan pasokan listrik lebih tinggi tetapi tidak membutuhkan panas.
4. Kombinasi Hybrid (MED+RO dan MSF+RO): Untuk mengevaluasi kemungkinan optimasi energi dan efisiensi biaya, sistem hybrid juga dianalisis.

Perangkat lunak DEEP 5.1 yang dikembangkan oleh IAEA digunakan sebagai alat utama simulasi ekonomi dan teknis. DEEP memungkinkan analisis berdasarkan input detail terkait:

- Jenis pembangkit dan bahan bakar
- Daya termal dan efisiensi
- Teknologi dan kapasitas desalinasi
- Kualitas air masukan (TDS, suhu air laut, suhu brine)
- Parameter keuangan (laju diskonto, tingkat bunga, harga bahan bakar, biaya karbon)
- Faktor ketersediaan pembangkit dan umur desain

Hasil dari DEEP mencakup: biaya air (USD/m^3), biaya listrik (USD/MWh), konsumsi energi (kJ/kg dan kWh/m^3), emisi CO_2 , dan *gain output ratio* (GOR). Parameter suhu air laut diperoleh dari BMKG Kalimantan Timur [10]. Harga bahan bakar dan biaya karbon disesuaikan dengan UU HPP 2021 dan data PLN [11][12].

Tabel 3. Kombinasi Kasus dengan SMR

Kasus	Desalination Tech	Total Thermal Power	Net Eff.	Desal Capacity (m^3/day)
A	MED	3300 (≈ 10 SMR)	30.3%	996,250
B	MSF	3300	30.3%	996,250
C	RO	3300	30.3%	996,250
D	MED + RO	3300	30.3%	996,250
E	MSF + RO	3300	30.3%	996,250

Tabel 4. Parameter Input Simulasi Desalinasi DEEP 5.1

Kasus	Power Plant Type	Fuel Type	Desal Tech	Thermal Power	Net Eff.
F	Steam Cycle	Coal	MED	3000	32%
G	Steam Cycle	Coal	MSF	3000	32%
H	Steam Cycle	Coal	RO	3000	32%
I	Steam Cycle	Oil	MED	3000	32%
J	Steam Cycle	Oil	MSF	3000	32%
K	Steam Cycle	Oil	RO	3000	32%

Tabel 5. Kombinasi Kasus Teknologi Desalinasi

No	Parameter	Kasus A–E (SMR)	Kasus F–H (Coal)	Kasus I–K (Oil)	Sumber
1	Power Plant Type	Steam Cycle (modular)	Steam Cycle	Steam Cycle	IAEA
2	Fuel Type	Nuclear (SMART SMR)	Coal	Oil	PLN, WNA
3	Thermal Power (MWt)	3.300	3.000	3.000	Desain kasus
4	Net Efficiency (%)	30,3	32	32	IAEA, PLN
5	Electric Output (MW)	1.056	960	960	Perhitungan
6	Desalination Capacity (m ³ /day)	996.250	996.250	996.250	WHO, BPS
7	Water Salinity (TDS)	35.000 ppm	Sama	Sama	WHO
8	Seawater Temp (°C)	25	Sama	Sama	BMKG Kaltim
9	Max Brine Temp (°C)	70 (MED), 110 (MSF)	Sama	Sama	IAEA
10	Electricity Use (kWh/m ³)	1.5–4.5	Sama	Sama	IAEA
11	Thermal Use (kJ/kg)	190 (MED), 270 (MSF)	Sama	Sama	IAEA
12	Carbon Tax (USD/tCO ₂)	0	2	2	Kemenkeu (UU HPP)
13	Lifetime (tahun)	60	40	30	IAEA
14	Discount Rate (%)	5	5	5	Bappenas

Untuk memperoleh analisis yang menyeluruh, kombinasi teknologi dan jenis pembangkit disimulasikan dalam 11 kasus berbeda (A–K). Lima kasus pertama (A–E) menggunakan PLTN SMR dengan variasi teknologi desalinasi, sedangkan enam kasus lainnya menggunakan pembangkit berbahan bakar fosil sebagai pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Simulasi dan Tujuan Evaluasi

Rangkaian preamplifier peka muatan yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memperkuat sinyal masukan yang lemah, seperti sinyal yang dihasilkan oleh detektor radiasi. Rangkaian ini memiliki konfigurasi komponen yang dirancang untuk memastikan penguatan sinyal yang optimal dengan mempertahankan waktu respons yang cepat. Hal ini penting dalam aplikasi deteksi radiasi, di mana sinyal yang sangat cepat harus ditangkap dan dianalisis secara akurat.

Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan daerah penyangganya—meliputi Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Penajam Paser Utara—menghadapi tantangan serius dalam

penyediaan air bersih, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2045, total kebutuhan air bersih untuk kawasan ini diperkirakan mencapai 996.250 m³ per hari. Keterbatasan pasokan dari sumber air permukaan dan air tanah membuat desalinasi air laut menjadi pilihan strategis yang paling realistis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini melakukan evaluasi teknis dan ekonomi melalui simulasi dengan perangkat lunak DEEP 5.1 (Desalination Economic Evaluation Program) yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna menganalisis berbagai skenario kogenerasi antara pembangkit listrik dan unit desalinasi, berdasarkan input teknis dan ekonomi yang terstandarisasi.

Fokus utama diarahkan pada teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR)—khususnya model SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) dari Korea Selatan. Teknologi ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam efisiensi termal, keselamatan operasi, dan skalabilitas, serta sangat kompatibel dengan sistem desalinasi air laut, khususnya jenis thermal desalination seperti Multiple Effect Distillation (MED) dan Multistage Flash (MSF).

Penelitian ini mensimulasikan 11 skenario (Kasus A–K) yang merupakan kombinasi antara tiga jenis teknologi desalinasi—MED, MSF, Reverse Osmosis (RO)—dan tiga tipe pembangkit listrik—yakni PLTN SMR, pembangkit berbahan bakar batubara (coal-fired), dan minyak (oil-fired). Dua skenario tambahan juga dianalisis sebagai sistem hybrid: MED+RO dan MSF+RO, yang bertujuan mengevaluasi kemungkinan sinergi antarproses untuk efisiensi energi dan kualitas air yang lebih baik.

Hasil Simulasi DEEP 5.1

Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan daerah penyangganya—meliputi Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Penajam Paser Utara—menghadapi tantangan serius dalam penyediaan air bersih, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2045, total kebutuhan air bersih untuk kawasan ini diperkirakan mencapai 996.250 m³ per hari. Keterbatasan pasokan dari sumber air permukaan dan air tanah membuat desalinasi air laut menjadi pilihan strategis yang paling realistis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini melakukan evaluasi teknis dan ekonomi melalui simulasi dengan perangkat lunak DEEP 5.1 (Desalination Economic Evaluation Program) yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna menganalisis berbagai skenario kogenerasi antara pembangkit listrik dan unit desalinasi, berdasarkan input teknis dan ekonomi yang terstandarisasi.

Fokus utama diarahkan pada teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR)—khususnya model SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) dari Korea Selatan. Teknologi ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam efisiensi termal, keselamatan operasi, dan skalabilitas, serta sangat kompatibel dengan sistem desalinasi air laut, khususnya jenis thermal desalination seperti Multiple Effect Distillation (MED) dan Multistage Flash (MSF).

Penelitian ini mensimulasikan 11 skenario (Kasus A–K) yang merupakan kombinasi antara tiga jenis teknologi desalinasi—MED, MSF, Reverse Osmosis (RO)—dan tiga tipe pembangkit listrik—yakni PLTN SMR, pembangkit berbahan bakar batubara (coal-fired), dan minyak (oil-fired). Dua skenario tambahan juga dianalisis sebagai sistem hybrid: MED+RO dan MSF+RO, yang bertujuan mengevaluasi kemungkinan sinergi antarproses untuk efisiensi energi dan kualitas air yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Desalination Economic Evaluation Program (DEEP) versi 5.1, sebuah perangkat simulasi berbasis teknis dan ekonomi yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Program ini secara luas digunakan dalam studi internasional untuk mengevaluasi integrasi sistem pembangkit listrik dan teknologi desalinasi. Melalui pendekatan kuantitatif berbasis parameter, DEEP mampu menghasilkan keluaran seperti biaya produksi air dan listrik, konsumsi energi spesifik, efisiensi termal, hingga emisi karbon.

Simulasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis air bersih di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah penyangga. Berdasarkan proyeksi demografis dan standar konsumsi dari WHO serta Kementerian PUPR, kebutuhan air pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 996.250 m³/hari. Oleh karena itu, simulasi dilakukan untuk menilai kelayakan teknis dan ekonomi dari kombinasi antara:

- Jenis pembangkit listrik: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR), serta pembangkit konvensional berbasis batubara dan minyak.
- Teknologi desalinasi: Multiple Effect Distillation (MED), Multistage Flash (MSF), Reverse Osmosis (RO), dan sistem hybrid (MED+RO dan MSF+RO).

Hasil simulasi dilakukan untuk 11 kasus (A–K) berdasarkan kombinasi teknologi desalinasi dan jenis pembangkit listrik (SMR, batubara, minyak). Seluruh skenario ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air sebesar $\pm 996.250 \text{ m}^3/\text{hari}$ di wilayah IKN dan daerah penyangga. Tabel berikut merangkum hasil utama dari simulasi.

Tabel 6. Ringkasan Teknis dan Ekonomi Desalinasi per Kasus

Kasus	Power Type	Fuel	Desal Tech	Water Cost (\$/m ³)	Power Cost (\$/MWh)	Thermal Use (kJ/kg)	Elec. Use (kWh/m ³)	GOR	CO ₂ Emission (t/yr)	Kualitas Hasil Air (PPM)
A	SMR	Nuclear	MED	0,94	67,4	190	1.5	11	0	25
B	SMR	Nuclear	MSF	1,51	67,4	270	2.5	9	0	25
C	SMR	Nuclear	RO	0,77	67,4	–	4.5	–	0	199
D	SMR	Nuclear	MED+RO	0,77	67,4	–	–	–	0	199
E	SMR	Nuclear	MSF+RO	0,79	67,4	–	–	–	0	199
F	Steam	Coal	MED	Tidak dapat mendesalinasi	–	190	1.5	–	tinggi	–
G	Steam	Coal	MSF	Tidak dapat mendesalinasi	–	270	2.5	–	tinggi	–
H	Steam	Coal	RO	0,92	119,8	–	4.5	–	tinggi	199
I	Steam	Oil	MED	Tidak dapat mendesalinasi	–	190	1.5	–	tinggi	–
J	Steam	Oil	MSF	Tidak dapat mendesalinasi	–	270	2.5	–	tinggi	–
K	Steam	Oil	RO	2.18	562,2	–	4.5	–	tinggi	119

Analisis Awal dan Temuan Penting

- PLTN SMR mampu mendukung semua jenis teknologi desalinasi — baik termal (MED, MSF), membran (RO), maupun hybrid — dengan hasil teknis dan ekonomi yang unggul [7][9].
- Pembangkit konvensional tidak mampu mengoperasikan MED dan MSF karena keterbatasan distribusi panas (heat integration) dalam konfigurasi Rankine-nya. Hal ini membuat sebagian besar teknologi desalinasi berbasis termal menjadi tidak aplikatif untuk batubara dan minyak.
- RO dapat dijalankan oleh semua pembangkit, namun dengan konsekuensi biaya yang tinggi terutama pada sistem minyak (Kasus K, \$2,18/m³), dan emisi karbon yang signifikan.
- Biaya listrik jauh lebih efisien pada SMR (\$67,4/MWh) dibandingkan batubara (\$119,8/MWh) dan minyak (\$562,2/MWh), menjadikan PLTN bukan hanya ramah lingkungan tetapi juga berdaya saing ekonomi tinggi[8][12].
- Kualitas air hasil desalinasi pada teknologi termal (MED, MSF) juga lebih unggul, dengan TDS hanya 25 ppm, jauh di bawah standar WHO (maks. 500 ppm), bahkan cocok untuk kebutuhan teknis seperti *make-up water* pendingin reaktor.

Perbandingan Teknologi Desalinasi Nuklir

Berdasarkan hasil simulasi pada lima skenario yang menggunakan PLTN tipe Small Modular Reactor (SMR) sebagai sumber energi (Kasus A–E), dilakukan evaluasi teknis dan ekonomi terhadap empat konfigurasi teknologi desalinasi: Multiple Effect Distillation (MED), Multistage Flash (MSF), Reverse Osmosis (RO), dan dua sistem hybrid (MED+RO dan MSF+RO). Masing-masing teknologi memiliki karakteristik berbeda dari segi efisiensi termal, konsumsi energi listrik, kualitas air hasil, serta kompleksitas sistem.

Teknologi MED pada Kasus A menunjukkan kinerja teknis yang unggul dalam beberapa indikator penting. Konsumsi energi panasnya hanya 190 kJ/kg, dengan konsumsi listrik 1,5 kWh/m³, serta mampu menghasilkan air dengan TDS hanya 25 ppm. Biaya air juga relatif rendah, yaitu \$0,94/m³, dan GOR (Gain Output Ratio) sebesar 11, termasuk dalam kategori efisiensi tinggi [8].

Sebaliknya, MSF (Kasus B) membutuhkan energi termal lebih besar (270 kJ/kg) dan memiliki GOR lebih rendah (9), yang berarti efisiensinya lebih buruk dalam menghasilkan air per satuan panas. Biaya air pun lebih tinggi, mencapai \$1,51/m³, dan teknologi ini juga memerlukan suhu operasi lebih tinggi (90–120°C), sehingga kurang cocok untuk integrasi langsung dengan limbah panas SMR SMART yang lebih efisien pada suhu rendah.

Secara teknis, MED lebih fleksibel dan cocok untuk integrasi dengan intermediate loop (IHX) pada SMR untuk menjamin isolasi radiasi, dan lebih mampu memanfaatkan limbah panas pasca-turbin dibandingkan MSF yang mengambil panas sebelum turbin dan mengurangi efisiensi pembangkitan listrik.

RO (Kasus C) merupakan teknologi membran yang tidak membutuhkan energi panas, namun memerlukan tekanan tinggi (~69 bar) dan konsumsi listrik tinggi (4,5 kWh/m³). Teknologi ini unggul dalam hal biaya produksi air yang paling rendah di antara semua teknologi, yakni \$0,77/m³, namun menghasilkan air dengan TDS 199 ppm, masih dalam batas aman WHO (<500 ppm) namun tidak sebaik hasil dari MED.

Dua konfigurasi hybrid (Kasus D dan E) menggabungkan teknologi termal dan membran: MED+RO dan MSF+RO. Keduanya mempertahankan biaya air yang rendah (\$0,77–\$0,79/m³) serta meningkatkan fleksibilitas sistem dari sisi kualitas air dan keandalan operasi. Namun, sistem hybrid cenderung lebih kompleks secara teknis dan memerlukan investasi tambahan dari sisi integrasi unit dan pengelolaan sistem ganda.

Kualitas air hasil dari masing-masing teknologi sangat penting, terutama dalam konteks penggunaan teknis dan domestik. Teknologi MED dan MSF menghasilkan air dengan TDS 25 ppm, yang jauh lebih bersih dibandingkan RO (199 ppm). Ini menjadi keunggulan tersendiri dalam konteks wilayah IKN, di mana air hasil desalinasi kemungkinan besar akan digunakan juga untuk pendingin reaktor dan pemakaian industri, yang memerlukan standar kualitas tinggi.

Dari sisi keamanan operasi nuklir, MED unggul karena dapat bekerja pada suhu rendah, meminimalkan risiko kontak antara sistem primer reaktor dengan sistem desalinasi, dan ideal untuk menggunakan Intermediate Heat Exchanger (IHX) sebagai penghubung panas tidak langsung.

Evaluasi Teknologi Desalinasi Konvensional (Pembangkit Fosil)

Simulasi kasus F hingga K dalam studi ini menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara (kasus F–H) dan minyak (kasus I–K) untuk mengevaluasi performa teknologi desalinasi konvensional sebagai pembandingan dari sistem nuklir berbasis SMR. Fokus evaluasi diarahkan pada kemampuan pembangkit dalam menyuplai energi termal dan listrik yang diperlukan oleh teknologi desalinasi, serta dampak ekonominya.

Pada kasus F (Coal–MED), G (Coal–MSF), I (Oil–MED), dan J (Oil–MSF), simulasi DEEP 5.1 menunjukkan bahwa proses desalinasi tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh:

- Ketidakesesuaian temperatur dan tekanan uap yang tersedia dari sistem Rankine pada pembangkit fosil untuk mensuplai beban panas minimum yang dibutuhkan MED/MSF.
- Distribusi panas dalam konfigurasi termal tidak memadai untuk beban desalinasi sebesar 996.250 m³/hari, terutama dalam hal pengendalian suhu brine maksimal dan efisiensi penguapan.
- Penurunan efisiensi listrik akibat pengambilan uap sebelum turbin untuk MSF, menyebabkan penurunan output listrik dan efisiensi total sistem.

Sebagai hasilnya, seluruh konfigurasi MED dan MSF dengan batubara atau minyak dinyatakan tidak layak secara teknis maupun operasional, dan hanya teknologi RO yang dapat bekerja pada pembangkit ini.

Pada kasus H (Coal–RO) dan K (Oil–RO), RO menjadi satu-satunya teknologi yang bisa dioperasikan. Namun hasil simulasi menunjukkan:

- Biaya air sangat tinggi, yaitu \$0,92/m³ (batubara) dan \$2,18/m³ (minyak).
- Biaya listrik juga meningkat drastis menjadi \$119,8/MWh (batubara) dan \$562,2/MWh (minyak), jauh di atas levelisasi biaya listrik dari SMR (\$67,4/MWh).
- Emisi karbon yang sangat tinggi (kategori “tinggi” dalam hasil simulasi), bertentangan dengan visi Net-Zero Emission IKN.

Selain itu, konfigurasi ini sangat rentan terhadap:

- Volatilitas harga bahan bakar fosil
- Kebijakan karbon dan regulasi lingkungan
- Risiko ketergantungan energi eksternal yang tinggi

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro dan strategi ketahanan nasional, penggunaan teknologi desalinasi dengan pembangkit berbahan bakar fosil tidak relevan untuk kawasan strategis seperti IKN. Selain biaya produksi air yang tinggi dan kualitas emisi yang buruk, keberlanjutan proyek akan bergantung pada subsidi bahan bakar dan perlindungan fiskal, yang berisiko membebani APBN di masa depan.

Berbeda halnya dengan konfigurasi berbasis SMR, seluruh sistem konvensional juga memiliki masa hidup yang lebih pendek (30–40 tahun), dibandingkan dengan SMR yang bisa beroperasi hingga 60 tahun, memberikan efisiensi investasi jangka panjang yang jauh lebih baik.

Evaluasi Efisiensi dan Keunggulan Teknologi SMR

Simulasi menunjukkan bahwa konfigurasi desalinasi berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR), khususnya model SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) dari Korea Selatan, memberikan performa paling unggul dari segi teknis maupun ekonomi. Setiap unit reaktor SMART

memiliki daya termal sebesar 330 MWt, dan dalam penelitian ini digunakan 10 unit untuk mencapai total daya termal 3.300 MWt, dengan efisiensi neto 30,3%, menghasilkan output listrik bersih sekitar 1.056 MWe.

Daya termal yang stabil ini sangat ideal untuk menggerakkan sistem desalinasi termal seperti Multiple Effect Distillation (MED) dan Multistage Flash (MSF), di mana suhu operasi yang dibutuhkan berada pada rentang 70–110°C. Dalam simulasi kasus A (SMR + MED), sistem hanya memerlukan 190 kJ/kg energi panas dan 1,5 kWh/m³ listrik untuk menghasilkan air dengan Total Dissolved Solids (TDS) hanya 25 ppm, jauh di bawah standar WHO (<500 ppm), dengan biaya air \$0,94/m³ dan Gain Output Ratio (GOR) = 11, menunjukkan efisiensi termal tinggi.

Pemilihan teknologi SMR tidak hanya didasarkan pada efisiensi termal dan kestabilan pasokan panas, tetapi juga pada karakteristik modularitas yang sangat sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN). Modularitas SMR menawarkan sejumlah keuntungan strategis berikut:

- Redundansi operasional: Karena terdiri dari banyak modul (misalnya 10 unit SMART), maka jika satu unit mengalami gangguan teknis atau harus masuk masa pemeliharaan, modul lainnya tetap dapat beroperasi. Ini menjamin kontinuitas suplai air dan listrik—sangat penting untuk infrastruktur vital seperti IKN.
- Fleksibilitas dan skalabilitas: Jumlah unit dapat disesuaikan secara bertahap mengikuti perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan air/listrik seiring waktu. Ini memungkinkan penerapan pembangunan bertahap (phased implementation), yang sangat relevan dalam konteks IKN yang dibangun secara progresif hingga 2045.
- Waktu konstruksi lebih pendek: Karena dibuat di pabrik dengan sistem fabrikasi dan kemudian dipasang di lokasi, waktu pembangunan lebih cepat dibandingkan PLTN konvensional.
- Jejak lahan lebih kecil (compact footprint): Cocok untuk wilayah IKN yang didesain sebagai kota hijau efisien dan terintegrasi.

Model reaktor SMART juga dirancang dengan fitur keselamatan pasif (passive safety), sistem pendinginan terintegrasi, serta kompatibel dengan sistem desalinasi termal maupun hibrida. Hal ini mendukung implementasi co-generation PLTN + Desalinasi tanpa memerlukan modifikasi desain yang rumit.

Kombinasi PLTN SMR dan teknologi desalinasi MED memungkinkan produksi air bersih dalam jumlah besar dengan emisi karbon nol (0 t/yr). Ini mendukung target IKN Net-Zero Emission 2045 sebagaimana tercantum dalam strategi Otorita IKN. Sebaliknya, sistem desalinasi berbasis pembangkit fosil menghasilkan emisi yang sangat tinggi (dinyatakan dalam simulasi DEEP tanpa angka eksplisit karena bersifat "tinggi"), yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon.

Sebagai perbandingan:

- Biaya listrik pada SMR hanya \$67,4/MWh, sementara pada pembangkit minyak mencapai \$562,2/MWh.
- Biaya air dari RO berbasis minyak mencapai \$2,18/m³, sedangkan dari SMR + RO hanya \$0,77/m³.

Hal ini menunjukkan bahwa SMR bukan hanya efisien secara teknis dan ekonomis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan jejak karbon dan menjaga kestabilan fiskal jangka panjang karena bebas dari fluktuasi harga bahan bakar fosil maupun potensi pajak karbon.

Teknologi SMR juga mendukung kemandirian energi nasional, karena bahan bakar nuklir dapat diimpor dalam jumlah besar sekaligus (dengan waktu pengisian ulang panjang) dan tidak sensitif terhadap volatilitas harga seperti minyak dan batu bara. Ini berarti lebih sedikit intervensi terhadap subsidi energi, dan biaya operasional yang lebih terkendali.

Dari sisi keamanan operasional, desain SMR yang modern—seperti SMART—telah memenuhi prinsip defense-in-depth, termasuk pengamanan dari bencana alam, gempa, maupun faktor kegagalan manusia (human error). Hal ini menambah lapisan keamanan tambahan bagi sistem desalinasi yang terintegrasi dengan reaktor.

Relevansi Implementasi di IKN dan Analisis Kelayakan

Hasil simulasi dari perangkat lunak DEEP 5.1 secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan sistem desalinasi berbasis PLTN tipe SMR, khususnya kombinasi SMR + MED (Kasus A), merupakan solusi paling optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan daerah penyangganya. Konfigurasi ini bukan hanya unggul dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga memenuhi berbagai kriteria keberlanjutan, keamanan, dan fleksibilitas pembangunan jangka panjang.

Dengan proyeksi kebutuhan air bersih sebesar ±996.250 m³/hari hingga tahun 2045 untuk wilayah IKN, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara, hanya konfigurasi berbasis nuklir yang mampu menyediakan kapasitas sebesar itu secara stabil. Berdasarkan simulasi:

Sistem SMR + MED (Kasus A) menghasilkan air dengan kualitas tinggi (TDS = 25 ppm), sangat aman untuk konsumsi dan pemakaian industri. Sistem ini bekerja pada suhu termal rendah (~70°C) yang sangat kompatibel dengan sisa panas dari reaktor tipe SMART. Keandalan pasokan energi nuklir—yang tidak tergantung pada cuaca atau harga bahan bakar global—menjamin kontinuitas operasi jangka panjang.

Sebaliknya, sistem berbasis batubara dan minyak tidak mampu mendukung desalinasi termal dalam skala besar karena keterbatasan temperatur dan distribusi panas. Dalam skenario DEEP, seluruh konfigurasi MED/MSF pada pembangkit fosil gagal dioperasikan secara teknis. RO memang dapat dioperasikan, tetapi dengan biaya air tinggi (\$0,92–\$2,18/m³) dan emisi CO₂ yang sangat besar, yang bertentangan dengan arah kebijakan IKN.

IKN terletak di wilayah pesisir Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang memiliki akses langsung ke laut dan merupakan lokasi ideal untuk pembangunan instalasi desalinasi. Keunggulan geografis ini memperkuat argumentasi bahwa desalinasi air laut adalah solusi logis, apalagi mengingat kualitas air tanah di wilayah tersebut umumnya rendah, serta ketersediaan air permukaan terbatas dan musiman.

Selain itu, IKN dirancang sebagai kota pintar dan berkelanjutan (smart & green city) [6]. Teknologi SMR, dengan modularitasnya, footprint yang kecil, serta sistem pendinginan dan keselamatan yang canggih, sangat sesuai dengan tata ruang dan kebijakan lingkungan yang sedang dikembangkan. Hal ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang mulai membuka ruang bagi pengembangan energi nuklir di Indonesia, termasuk dalam peta jalan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan regulasi energi baru dan terbarukan.

Dari sisi biaya, biaya produksi air menggunakan SMR + MED (\$0,94/m³) berada di bawah harga referensi yang umum digunakan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM), yang saat ini berada di kisaran Rp6.000–Rp8.000/m³ (±\$0,4–\$0,55 pada kurs saat ini). Bila memperhitungkan biaya transportasi, distribusi, serta biaya lingkungan (emisi karbon), maka solusi nuklir akan menjadi lebih kompetitif secara total biaya (total cost of ownership).

Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah kestabilan biaya jangka panjang. Harga energi listrik dan air dari sistem nuklir tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak global, inflasi bahan bakar, ataupun gangguan rantai pasok. Ini berbeda dengan pembangkit berbasis bahan bakar fosil yang sangat sensitif terhadap faktor geopolitik dan volatilitas pasar internasional.

Pemerintah Indonesia melalui beberapa kebijakan strategis, seperti:

- Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- Draft RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- Strategi Net Zero Emission 2060

beberapa hal tersebut telah mulai memberikan sinyal positif terhadap penggunaan energi nuklir, khususnya reaktor modular kecil (SMR). Bahkan IAEA dan BATAN (sekarang BRIN) telah melakukan beberapa studi kelayakan dan kesiapan nasional untuk adopsi SMR.

Dalam konteks ini, implementasi desalinasi berbasis SMR di IKN tidak hanya relevan secara teknis dan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dan komitmen internasional Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.

Keunggulan Teknologi Nuklir (SMR) sebagai Sistem Desalinasi Terpadu

Teknologi Small Modular Reactor (SMR), khususnya tipe SMART yang digunakan sebagai model dalam penelitian ini, menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya solusi paling relevan dan strategis untuk sistem desalinasi air laut skala besar di IKN dan wilayah penyangganya. Dalam skenario yang mensimulasikan kebutuhan air ±996.250 m³/hari, SMR bukan hanya unggul dari segi efisiensi teknis dan biaya, tetapi juga dari segi keamanan pasokan energi, fleksibilitas konstruksi, serta dukungan terhadap pembangunan rendah karbon.

Salah satu keunggulan utama dari SMR adalah sifatnya yang modular. Dalam simulasi ini digunakan 10 unit reaktor SMART berdaya termal 330 MWt per unit, yang secara total menghasilkan 3.300 MWt. Modularitas ini memberikan beberapa manfaat strategis:

- Ketahanan Operasional: Jika satu unit mengalami gangguan atau perawatan, unit lainnya tetap dapat beroperasi, sehingga kontinuitas pasokan air tetap terjaga.
- Pembangunan Bertahap (phased construction): Instalasi bisa dibangun sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan wilayah, sehingga investasi awal dapat ditekan.
- Integrasi Mudah ke Sistem Desalinasi: Setiap modul dapat langsung dipasangkan dengan sistem desalinasi khusus (MED/RO) tanpa perlu pembaruan sistem besar-besaran.
- Jejak lahan lebih kecil: SMR dapat ditempatkan dekat dengan wilayah pantai atau pusat kebutuhan air tanpa memerlukan kawasan luas seperti PLTN konvensional.

Dalam konteks IKN, sifat modular ini sangat sesuai dengan pendekatan pembangunan yang bertahap dan terkonsentrasi, serta dapat disesuaikan dengan perkembangan permukiman dan industri.

SMR dirancang tidak hanya sebagai pembangkit listrik, tetapi juga sebagai sistem kogenerasi, yaitu mampu menyediakan panas residual berkualitas tinggi yang ideal untuk mendukung proses desalinasi termal seperti MED dan MSF. Hasil simulasi menunjukkan bahwa:

- MED + SMR membutuhkan panas 190 kJ/kg dan menghasilkan GOR sebesar 11, nilai yang sangat baik untuk efisiensi termal.
- Konsumsi listrik sistem rendah (hanya 1.5 kWh/m³), memberikan margin listrik lebih untuk kebutuhan IKN lainnya.

Dengan demikian, SMR mampu memaksimalkan output energi, baik dalam bentuk listrik maupun panas, tanpa kehilangan efisiensi signifikan, menjadikannya sangat ideal untuk mendukung sistem desalinasi dual-purpose (cogeneration).

Berbeda dengan pembangkit fosil yang bergantung pada impor bahan bakar dan fluktuasi pasar global, SMR:

- Menggunakan bahan bakar nuklir berbiaya rendah dan stabil dalam jangka panjang.
- Memberikan biaya air dan listrik yang konsisten, sebagaimana tercermin dalam levelised power cost sebesar \$0,067/kWh dan biaya air hanya \$0,94/m³ (untuk MED).
- Tidak terdampak oleh volatilitas harga minyak atau batubara, sehingga cocok untuk sistem pelayanan publik jangka panjang seperti penyediaan air bersih.

Kombinasi SMR + MED/RO menghasilkan:

- Emisi karbon nol (0 t/yr), sangat sesuai dengan target Net-Zero Emission 2045 dari Otorita IKN.
- Tidak menghasilkan polutan udara seperti SOx dan NOx yang umum dari PLTU batubara.
- Menurunkan kebutuhan offset karbon dan memberikan kontribusi langsung pada komitmen COP26 Indonesia serta kebijakan energi hijau nasional.

Keunggulan ini secara langsung mendukung citra dan fungsi IKN sebagai kota global berstandar lingkungan tinggi dan berkelanjutan.

Teknologi SMR—khususnya tipe SMART dari Korea—telah mendapatkan dukungan dan validasi internasional. IAEA, Kementerian Energi Korea, serta beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah telah menyetujui desain dan bahkan mulai membangun unit reaktor SMART untuk berbagai kebutuhan (termasuk desalinasi di Timur Tengah). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini:

- Telah melalui proses validasi keselamatan dan teknis.
- Tersedia secara komersial dan siap diadopsi di negara berkembang seperti Indonesia.
- Mempunyai rantai pasok dan dukungan pelatihan yang mapan untuk pembangunan dan pengoperasian.

Diskusi Hasil

Penelitian ini diawali oleh persoalan fundamental terkait potensi krisis air bersih di wilayah IKN dan daerah penyangganya pada tahun 2045, yang diperkirakan membutuhkan pasokan air hingga 996.250 m³/hari. Di sisi lain, sumber air permukaan dan air tanah di wilayah Kalimantan Timur terbatas dan rentan terhadap degradasi kualitas, terutama akibat intrusi air laut di kawasan pesisir seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, desalinasi air laut menjadi pendekatan yang sangat rasional, terlebih dengan posisi geografis IKN yang berbatasan langsung dengan laut.

Hasil simulasi menggunakan DEEP 5.1 menunjukkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe SMR secara konsisten memberikan performa terbaik, baik dari segi biaya produksi air, efisiensi energi, maupun ketahanan terhadap emisi karbon. Skenario terbaik, yakni Kasus A (SMR + MED) menghasilkan air dengan biaya hanya \$0,94/m³, TDS sangat rendah (25 ppm), dan emisi CO₂ nol. Dengan asumsi harga jual air saat ini di Kalimantan Timur dari PDAM berkisar antara Rp6.000–Rp8.000/m³, maka biaya produksi dari sistem nuklir ini jauh lebih rendah dan memungkinkan adanya subsidi silang atau margin keuntungan yang tinggi untuk mendukung keberlanjutan sistem penyediaan air.

Sebaliknya, pembangkit konvensional berbasis batubara dan minyak dalam simulasi Kasus F–K tidak mampu menjalankan proses desalinasi termal (MED/MSF), karena ketidakcukupan pasokan panas residual dan inefisiensi konversi. Bahkan untuk teknologi RO sekalipun, biaya air di sistem berbasis minyak mencapai \$2,18/m³, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SMR, dan dengan emisi karbon yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa energi fosil tidak lagi layak secara teknis maupun ekonomis untuk mendukung sistem desalinasi skala besar di masa depan, terlebih untuk kota dengan misi net-zero emission seperti IKN.

Selain efisiensi energi dan ekonomi, sifat modular dari SMR juga berperan penting dalam menjawab kebutuhan sistem desalinasi jangka panjang. Modularitas ini memungkinkan pembangunan secara bertahap sesuai pertumbuhan populasi dan kebutuhan air, serta resiliensi sistem jika salah satu unit terganggu. Sebaliknya,

pembangkit besar konvensional memerlukan satuan besar, mahal, dan kurang fleksibel dari sisi skenario pembangunan bertahap.

Dalam hal kredibilitas hasil, simulasi ini menggunakan parameter default DEEP 5.1 yang telah dikalibrasi oleh IAEA dan diadopsi luas dalam studi kelayakan internasional. Meskipun nilai-nilai parameter ekonomi (seperti biaya konstruksi, suku bunga, harga energi) tidak selalu mencerminkan kondisi lokal Indonesia secara presisi, namun pendekatan default ini justru memberikan baseline netral yang objektif untuk melakukan perbandingan lintas teknologi. Misalnya, harga listrik SMR yang diasumsikan \$0,067/kWh dan harga bahan bakar nuklir yang rendah relatif, sudah memperhitungkan potensi besar energi nuklir sebagai energi andalan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi Indonesia, biaya energi aktual memang dapat berbeda, namun selisih tersebut justru menguntungkan sistem berbasis nuklir, karena PLTU dan PLTD di Indonesia memiliki biaya energi dan O&M yang cenderung lebih tinggi dari asumsi default DEEP.

Hasil penelitian ini pun menegaskan kembali temuan pada literatur sebelumnya. Beberapa studi internasional (IAEA, WNA) maupun lokal (Siti Alimah dkk., 2024) juga menyatakan bahwa SMR, terutama yang digabungkan dengan teknologi MED, merupakan solusi desalinasi yang unggul dari sisi efisiensi panas, emisi, dan biaya investasi. Bahkan GOR pada MED dalam simulasi ini mencapai 11,2, lebih tinggi dari rerata GOR komersial (10–11), menandakan performa teknis yang sangat baik dan optimal dalam skenario dual-purpose [1].

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini telah memberikan jawaban sistematis dan berbasis data terhadap tantangan air bersih di IKN. Pendekatan integratif antara PLTN-SMR dengan sistem desalinasi menawarkan:

- Solusi jangka panjang untuk kebutuhan air bersih dengan biaya rendah dan emisi nol;
- Ketahanan sistem melalui desain modular yang fleksibel;
- Kesesuaian terhadap kebijakan lingkungan nasional dan ambisi global Indonesia;
- Dukungan terhadap teknologi tinggi dalam negeri untuk masa depan pembangunan.

Oleh karena itu, jika pemerintah serius mengembangkan IKN sebagai kota global yang tangguh, berkelanjutan, dan berbasis teknologi bersih, maka investasi pada sistem PLTN-SMR + MED merupakan langkah strategis yang tidak hanya layak, tetapi juga sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomi dari sistem desalinasi berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Small Modular Reactor (SMR) di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan daerah penyangganya, dengan proyeksi kebutuhan air bersih mencapai $\pm 996.250 \text{ m}^3/\text{hari}$ pada tahun 2045. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak DEEP 5.1 yang dikembangkan oleh IAEA, dengan membandingkan 11 skenario kombinasi antara jenis pembangkit dan teknologi desalinasi (MED, MSF, RO, dan hybrid).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Konfigurasi SMR (10 unit SMART) dengan teknologi MED (Kasus A) merupakan solusi paling optimal, menghasilkan air bersih dengan biaya \$0,94/m³, emisi karbon nol, dan kualitas air sangat baik (TDS hanya 25 ppm).
2. Teknologi MED unggul dibanding MSF dan RO dari sisi efisiensi termal, konsumsi energi panas, GOR, dan kompatibilitas dengan karakteristik PLTN. MSF membutuhkan energi lebih tinggi, sedangkan RO meskipun murah, memiliki konsumsi listrik tinggi dan kualitas air yang kurang optimal untuk keperluan teknis seperti pendingin reaktor.
3. Pembangkit berbasis bahan bakar fosil (batubara dan minyak) tidak mampu menjalankan proses desalinasi termal dalam skala besar, dan hanya dapat digunakan untuk RO dengan biaya jauh lebih mahal (hingga \$2,18/m³ untuk minyak) serta menghasilkan emisi karbon yang tinggi—bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan IKN.
4. Simulasi DEEP menunjukkan bahwa PLTN tipe SMR sangat sesuai untuk kebutuhan jangka panjang IKN, tidak hanya karena keunggulan teknis dan ekonomi, tetapi juga karena sifat modularnya yang memungkinkan skalabilitas dan ketahanan sistem terhadap gangguan unit.
5. Penggunaan parameter default DEEP 5.1 dianggap relevan sebagai baseline evaluasi, karena mencerminkan standar internasional dan tetap memberikan hasil konservatif untuk perbandingan antar teknologi.

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa desalinasi berbasis PLTN tipe SMR dengan teknologi MED merupakan pilihan terbaik, layak secara teknis dan ekonomis, serta sesuai dengan visi pembangunan hijau dan berkelanjutan untuk IKN.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut

1. Pemerintah dan otoritas IKN perlu mempertimbangkan integrasi teknologi PLTN-SMR sebagai solusi utama penyediaan air bersih dalam rencana induk infrastruktur dasar, mengingat kelayakan dan keunggulan teknologi ini secara jangka panjang.
2. Perlu dilakukan studi kelayakan lanjutan berskala lokal, termasuk survei geoteknik, pasokan air laut, potensi lokasi reaktor, serta adaptasi teknologi desalinasi sesuai karakteristik lingkungan dan sosial di Kalimantan Timur.
3. Kebijakan nasional tentang energi nuklir dan desalinasi perlu diperkuat, baik melalui dukungan regulasi, pembiayaan, maupun kerangka kerja strategis lintas sektor.
4. Simulasi menggunakan parameter DEEP perlu diperbarui secara berkala, sesuai dengan dinamika ekonomi energi global dan nasional, agar hasil evaluasi selalu relevan terhadap kondisi terkini.
5. Pengembangan teknologi nuklir dan desalinasi harus disinergikan dalam pendidikan tinggi, riset, dan industri nasional, guna mempercepat penguasaan teknologi, mendorong TKDN, dan memperkuat kemandirian energi-air nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, yang telah memberikan kontribusi besar dalam memperdalam pemahaman teknis dan metodologis terhadap isu desalinasi berbasis teknologi nuklir. Penghargaan yang tulus juga diberikan kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN atas dukungan fasilitas, sumber daya referensi, serta akses terhadap perangkat lunak DEEP 5.1 dari International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menjadi elemen utama dalam proses simulasi dan pemodelan. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Yehezkiel Kenka Nivaro Gea atas bantuan dan kontribusinya dalam menyiapkan serta mengolah data-data teknis yang sangat membantu dalam kelancaran analisis dan validasi hasil penelitian. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada berbagai pihak yang telah menyediakan data dan informasi pendukung, termasuk Otorita IKN, BPS Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, BMKG, serta Perumda Tirta Manuntung, yang telah memberikan dasar empiris yang kuat untuk mendukung keakuratan dan relevansi temuan dalam studi ini. Dengan penuh kesadaran atas segala keterbatasan yang mungkin masih terdapat dalam karya ini, penulis sangat menghargai setiap bentuk saran, kritik, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization (WHO), *Guidelines for Drinking-Water Quality*, 4th ed., Geneva: WHO Press, 2017. [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>
- [2] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), *Kajian Kebutuhan Air Bersih Wilayah Perkotaan*, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta, 2019.
- [3] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2024*. [Online]. Available: <https://kaltim.bps.go.id/>
- [4] Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, *Rencana Strategis Pelayanan Air Bersih Balikpapan 2022–2030*, 2022. [Online]. Available: <https://ptmb.balikpapan.go.id/>
- [5] S. Alimah, M. Y. Rachmadi, M. D. Yudha, and T. Riski, "Techno-economics of desalination cogeneration with SMR: Case study for prospective NPP in West Kalimantan," *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, vol. 9, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100363>
- [6] Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), *Nusantara Net Zero Strategy 2045: RLDC Strategy Framework*, 2023. [Online]. Available: <https://ikn.go.id/>
- [7] International Atomic Energy Agency (IAEA), *Introduction of Nuclear Desalination: A Guidebook*, IAEA-TECDOC-1444, Vienna, 2004.

- [8] International Atomic Energy Agency (IAEA), *Desalination Economic Evaluation Program (DEEP) – Version 5.1: User’s Manual*, Vienna: IAEA, 2022.
- [9] World Nuclear Association (WNA), *Small Modular Reactors*, [Online]. Available: <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx>
- [10] BMKG Kalimantan Timur, *Data Suhu dan Curah Hujan Tahunan Wilayah Pesisir Kalimantan Timur*, 2023. [Online]. Available: <https://kalimantan.bmkg.go.id/>
- [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*, 2021. [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id>
- [12] PLN (Perusahaan Listrik Negara), *Statistik PLN 2023*, Jakarta: PLN. [Online]. Available: <https://web.pln.co.id>